

**RACISMO E MISCIGENAÇÃO: A REALIDADE BRASILEIRA E DOS ESTADOS
UNIDOS POR WILLIAM FAULKNER**

**RACISM AND MISCIGENATION: THE BRAZILIAN AND UNITED STATES
REALITY BY WILLIAM FAULKNER**

Wesley Cardoso Lopes¹
Marco André Seriguelli²

RESUMO:

O presente trabalho tem como objetivo refletir e discutir acerca da evolução da concepção de racismo e miscigenação no Brasil, contrapondo a democracia racial brasileira ao segregacionismo estadunidense, bem como similitudes e diferenças na miscigenação, por meio de um diálogo entre a história, o direito e a literatura. Para tal utilizamos a pesquisa bibliográfica e documental, sendo a produção brasileira identificada na base de dados da SciELO. Como procedimentos metodológicos, foram realizadas leituras dos resumos e levantamento de dados, considerando o tipo de documento, publicados no idioma português, de âmbito nacional, vinculados à área das Ciências Sociais e Jurídicas e com publicação compreendida entre 2000 e 2021. Ficou demonstrado nas produções analisadas, que no Brasil, o debate da questão da raça e do racismo é escasso, mas nos últimos anos demonstra ascensão. Em contrapartida, percebe-se, por intermédio da obra de Faulkner, os males de uma sociedade que, diferente do Brasil, não enlaça a miscigenação. Por fim, numa perspectiva crítica, evidencia-se o mito da democracia racial e a (in)efetividade da luta contra o racismo pelo Direito em sentido estrito.

PALAVRAS-CHAVE:

Racismo; Miscigenação; Democracia racial; Segregacionismo; Direito.

1. INTRODUÇÃO

A concepção de raça e de racismo é incerta e deve ser analisada sob um caráter irrestrito, considerando elementos sociológicos, culturais, legais, históricos e, sobretudo, econômicos. Para tanto, há também que se relacionar diferentes realidades a fim de que, reconhecidos os pontos de convergência, avenge-se uma solução universal.

A carência de consenso a respeito da questão racial no Brasil demonstra necessidade de uma abordagem crítica acerca do papel das instituições, do sistema econômico e do racismo incorporado nas relações sociais, sendo importante se valer de

¹Graduado em Direito pela Unoesc.

²Doutorado em Educação pela Universidade do Oeste de Santa Catarina - UNOESC (2023). Mestrado em Educação pela Universidade do Oeste de Santa Catarina - UNOESC (2009). Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-1652-6042>

diferentes caminhos para a compreensão da questão racial. Para tanto, acredita-se que o debate acerca do direito, da literatura e da história aproxima, em certa medida, tal entendimento.

Com o objetivo de refletir e discutir acerca da evolução da concepção do racismo e miscigenação no Brasil contrapondo a democracia racial brasileira ao segregacionismo estadunidense, suas similitudes e diferenças, por meio de um diálogo entre a história, o direito e a literatura, o trabalho desenvolveu-se a partir de uma pesquisa bibliográfica e documental, com abordagem qualitativa.

A fim de compreender a democracia racial, o debate acerca da questão do racismo e da miscigenação é imprescindível e, entretanto, deve ser realizado em atenção à amplitude da temática, não esgotando a discussão de modo restrito à conjuntura brasileira. Os contrapontos – similitudes e diferenças – da questão da raça e do racismo em países de diferentes trajetórias – como Brasil e Estados Unidos – devem ser contemplados e utilizados para um aprimoramento do debate racial em busca de uma verdadeira igualdade.

De acordo com o objetivo declarado, o trabalho está estruturado em cinco seções seguintes a esta. Na primeira delas, abordam-se os elementos históricos que constituem a noção de raça e racismo e a miscigenação no Brasil. A segunda seção trata dos aspectos da legislação brasileira que tematizam sobre a raça e o racismo. Na terceira, é apresentado um conjunto de produções científicas brasileiras que debatem acerca da raça, do racismo e da miscigenação. Na sequência, tratamos de compreender as questões sobre a raça, o racismo e a miscigenação na perspectiva da obra “Luz em Agosto”, de William Faulkner. E, a última seção dispõe sobre as considerações finais, traçadas em conformidade com o objetivo do trabalho e com base nos achados da pesquisa.

2. ELEMENTOS HISTÓRICOS QUE CONSTITUEM A NOÇÃO DE RAÇA E RACISMO E A MISCIGENAÇÃO NO BRASIL

O desenvolvimento das ciências naturais foi um fator determinante para o entendimento dos aspectos sociais e culturais do *homo sapiens*. François Bernier deu a primeira classificação do ser humano em raças, apontando a existência de uma “nova divisão da terra pelas diferentes espécies ou raças que a habitam” (BERNIER, 1684). Com a taxonomia moderna de Carlos Lineu (1707 - 1778), um dos pensadores mais

importantes da botânica, passou-se a atribuir ao ser humano classificações em raças. À luz da taxonomia de Lineu, o *homo sapiens* divide-se em quatro variedades (*homo variat*): o *americanus* (americano); o *europaeus* (europeu); o *asiaticus* (asiático); e o *afer* (africano) (SANTOS, 2010).

Lineu designou raças e a cada uma destas atribuiu diversas características. Ao *homo americanus* atribuiu-se a cor vermelha, a cólera e a subjugação; ao *homo europaeus* atribuiu-se a cor branca, a seriedade e a força; ao *homo asiaticus* a cor amarela, a melancolia e a rigidez; e ao *homo afer* a cor preta, a serenidade e a preguiça (SANTOS, 2010).

Teóricos que compuseram, assim como Lineu, grupo de pensadores pré-darwinianos que distinguiam as raças por suas características físicas e por estigmas culturais antropocêntricos, atribuíram à humanidade três categorias de raças: os caucasóides, os mongolóides e os negróides (WEPT, 2000).

No que diz respeito ao avanço das ciências biológicas – Teoria da Evolução de Charles Darwin (1809 - 1882) –, significativa parte dos cientistas do século XIX utilizaram-se das concepções de *A Origem das Espécies* (1859) para a “conservação” do *racismo científico*. O darwinismo social de Herbert Spencer demonstrou certo revestimento eugênico em relação ao método científico, pois,

O darwinismo social pode ser definido como a aplicação das leis da teoria da seleção natural de Darwin na vida e na sociedade humanas. [...] considera que os seres humanos são, por natureza, desiguais, ou seja, dotados de diversas aptidões inatas, algumas superiores, outras inferiores. A vida na sociedade humana é uma luta "natural" pela vida, portanto é normal que os mais aptos vençam, ou seja, tenham sucesso, fiquem ricos, tenham acesso ao poder social, econômico e político; da mesma forma, é normal que os menos aptos fracassem, não fiquem ricos, não tenham acesso a qualquer forma de poder. (BOLSANELLO, 1996, p. 154)

Na esteira do darwinismo social, constituiu-se à época um discurso hegemônico entre os intelectuais e políticos brasileiros, que o sucesso se daria pela “meritocracia”. A proibição do tráfico negreiro no Brasil, por meio da Lei nº 581, de 4 de setembro de 1850 (Lei Eusébio de Queiroz) (BRASIL, 1850) – ocasionado pela impertinência político-econômica de tal negócio³ em face do desgaste político do Império –, e a Lei nº 601 de

³ As elites dominantes lutam incessantemente - liberais e conservadores - para acabar com o trabalho escravo e a escravidão no Brasil. Esta era, entendiam os liberais (apoiados pela Inglaterra, especialmente), a única possibilidade de inserir o Brasil entre as nações que se formavam e desenvolviam no capitalismo industrial, requisito não só nacional, mas também das metrópoles que, à época, exerciam influência econômica sobre o Brasil. (BERTULIO, 1989, p. 32)

18 de setembro do mesmo ano, (Lei de Terras), provocaram o entendimento de que uma sociedade negra ou mestiça não proporcionaria um efetivo desenvolvimento econômico ao Brasil, tampouco permitiria criar-se uma imagem amistosa à imigração europeia. Isso porque o negro passou a ser considerado não apenas uma ferramenta de trabalho e de prestação de serviço à população, mas também um membro da sociedade brasileira.

Por estas razões, as teorias científicas de raça no Brasil ganharam ressonância à medida que a mestiçagem equivalia à impureza. Teóricos como Lacerda (1912) defendiam a necessidade da *miscigenação seletiva* para a desejada extinção da população negra no país, tal como da cultura afro-brasileira. De acordo com Schwarcz (2011, p. 239), Lacerda destaca que

A seleção sexual contínua aperfeiçoa sempre ao subjugar o atavismo e purga os descendentes de mestiços de todos os traços característicos do negro. Graças a este procedimento de redução étnica, é lógico supor que, no espaço de um novo século, os mestiços desaparecerão do Brasil, fato que coincidirá com a extinção paralela da raça negra entre nós.

Neste sentido, alguns doutrinadores chegaram a condenar a imigração de determinados grupos étnicos em razão da recusa destes a miscigenar-se com a população negra do Brasil, pois “os alemães [...] não estariam dispostos a se integrar no conjunto do ‘povo brasileiro’ e, pior, ameaçariam a unidade” (SCHNEIDER, 2011, p. 179, grifo do autor). Esses estigmas e preconceitos eram em demasia convencionais à ciência na primeira metade do século XX. Para Vianna (2005, p. 171) os preconceitos eram essenciais na seletividade para o alcance da nobreza territorial, sendo que os

[...] de cor e de sangue, que [reinavam] tão soberanamente na sociedade do I, II e III séculos, têm, destarte, uma função verdadeiramente providencial. São admiráveis aparelhos seletivos, que impedem a ascensão até às classes dirigentes desses mestiços inferiores, que formigam nas subcamadas da população dos latifúndios e formam a base numérica das bandeiras colonizadoras.

Apenas a partir dos anos 1930 inverteram-se os valores relativos à mestiçagem e ao sangue negro na composição da sociedade brasileira. O pensamento científico, destarte, seguiu à ideologia da democracia racial, a partir da qual à miscigenação é atribuída uma qualidade favorável para a construção da identidade de determinada nação. Com tal pensamento, “ao contrário de países como os Estados Unidos, nunca se instalara no Brasil uma dinâmica de conflitos baseados na raça” (ALMEIDA, 2018, p. 179).

Em contrapartida, o discurso da democracia racial, atribuído por diversos pensadores a Gilberto Freyre, permitiu a assunção da cultura negra pelo capitalismo industrial, compondo sobretudo a estrutura da formação socioeconômica do país. Guimarães (2006, p. 276) destaca que

No caso da população negra, a democracia racial condensou um compromisso [...] que tinha duas vertentes, uma material e outra simbólica. Materialmente, a ampliação do mercado de trabalho urbano absorveu grandes contingentes de trabalhadores pretos e pardos, incorporando-os definitivamente às classes operárias e populares urbanas. Incorporação que foi institucionalizada por leis como a de Amparo ao Trabalhador Brasileiro Nato, assinada por Vargas em 1931, que garantia que dois terços dos empregados em estabelecimentos industriais fossem brasileiros natos; ou a lei Afonso Arinos, de 1951, que transformava o preconceito racial em contravenção penal. Simbolicamente, o ideal modernista de uma nação mestiça foi absorvido pelo Estado e as manifestações artísticas, folclóricas e simbólicas dos negros brasileiros foram reconhecidas como cultura afro-brasileira. O “afro”, entretanto, designava apenas a origem de uma cultura que, antes de tudo, era definida como regional, mestiça e, como o próprio negro, crioula. A ideologia política da democracia racial, como pacto social, foi predominantemente o trabalhismo, tendência que data da Primeira República (ver, por exemplo, a ideologia de um Manoel Querino) e que foi continuada por novas lideranças, como Abdias do Nascimento.

Dessa forma, o que inicialmente pareceu ser um grande avanço na sociologia e antropologia a despeito do darwinismo social, até então amplamente ramificado, apenas subverteu o racismo científico a um racismo institucional. Isso fica mais claro quando Almeida (2018, p. 181) aponta que “a institucionalização das diferenças raciais e de gênero garante que o trabalho seja realmente submetido ao capital, uma vez que o racismo retirará do trabalhador qualquer relevância enquanto indivíduo”.

A sociedade brasileira estruturou-se sob a égide da desigualdade racial, regada pelas dinâmicas imperialistas pretéritas ao século XX que impossibilitaram um efetivo combate ao racismo estrutural. Conforme afirma Souza (2019, p. 53),

A formação sócio-histórica brasileira tem no seu cerne o racismo, o qual foi transformado numa força ideológica fundamental para a garantia da estrutura desigual que proporciona a produção do valor nos territórios que, uma vez colonizados, só puderam se estabelecer num capitalismo dependente, subordinado à dinâmica das nações imperialistas.

A ordenação racialmente deturpada do Estado está fundada, tal como as teorias de racismo científico, na lógica da exploração e da divisão social de classes do capitalismo contemporâneo. Nesta perspectiva, Marx (2013, p. 820) afirmava que

A descoberta das terras auríferas e argentíferas na América, o extermínio, a escravização e o soterramento da população nativa nas minas, o começo da conquista e saqueio das Índias Orientais, a transformação da África numa reserva para a caça comercial de peles negras caracterizam a aurora da era da produção capitalista.

Observa-se, portanto, que o racismo é intrínseco ao desenvolvimento das relações econômicas no capitalismo industrial e contemporâneo, uma vez que as explorações sociais – como o preconceito em razão da raça – sustentam a dinâmica social de um mundo fundado sob a ótica da desigualdade social.

O racismo contemporâneo é, sobretudo, produto de uma natureza que há séculos persiste também, nas instituições religiosas, uma vez que “o movimento abolicionista nada deve, infelizmente, à Igreja do Estado; pelo contrário, a posse de homens e mulheres pelos conventos e por todo o clero secular desmoralizou inteiramente o sentimento religiosos de senhores e escravo” (NABUCO, 2011, p. 13), o que indica *per se* que o Estado brasileiro está fundado à luz dos valores e das práticas escravocratas.

Por tais razões, entendemos que não há que se discutir a configuração do Estado, do direito, da economia e da sociedade de modo a efetivamente combater o racismo sem que a questão da raça seja tratada. Mediante a trajetória da sociedade brasileira, evidenciamos que a raça e ao racismo são conceituações que extrapolam as meras características biológicas do indivíduo, incorporando um contexto histórico que permite à ordenação socioeconômica brasileira subjugar o negro por uma concepção de democracia racial sequer existente⁴.

3. ASPECTOS DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA QUE VERSAM SOBRE RAÇA E RACISMO

Na sociedade brasileira, mesmo com a tardia (e relativa) abolição da escravatura, o arcabouço jurídico ao fim do Império desenvolveu-se a partir de um crescente, mas não acentuado, combate ao racismo puro e transparente. Por outro lado, a base da ordem legal acerca da questão da raça de forma alguma distanciou-se da hegemonia na teoria sociológica à época. Neste sentido, evidenciamos que o Direito moderno constitui-se no

⁴ Fernandes (1978, p. 326), inclusive, apontava que “[...] enquanto o mito da 'democracia racial' não puder ser utilizado abertamente, pelos negros e pelos mulatos, como um regulador de seus anseios de classificação e de ascensão sociais, ele será inócuo em termos da própria democratização da ordem racial imperante”.

contexto do racismo científico do século XX, revigorando-se com a transição à teoria da democracia racial, consolidando-se sem embargo de um antirracismo consistente.

As evoluções legislativas e constitucionais, no que diz respeito à questão da raça, são elogiáveis quando acompanhadas do processo histórico e do conceito de raça, no combate ao racismo. A par disso, não há que se distanciar da conjuntura internacional da primeira metade do século XX, que por meio da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948, p. 2), estabelece que “todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na [...] declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça.” Por intermédio desta Carta, as Nações Unidas influenciaram a primeira norma que tratou de racismo no Direito Brasileiro, a Lei nº 1.390, de 03 de julho de 1951 (BRASIL, 1951). O art. 20 da Lei nº 9.459, de 13 de maio de 1997, acrescentou o parágrafo 3º, do art. 140, do Código Penal a injúria racial: Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: [...] § 3º Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião ou origem. Pena: reclusão de um a três anos e multa (BRASIL, 1940, s/n). Tal mudança permitiu a aplicação de sanções a “uma forma agravada de injúria, com pena majorada, que extrapola o efeito da ofensa pessoal para reconhecer a ofensa a todo o grupo racial” (MACHADO; LIMA; NERIS, 2016, p. 24).

A promulgação da Lei nº 1.390/51, todavia, foi meramente simbólica, uma vez que o autor do projeto, Afonso Arinos – quando confrontado pelo Jornal do Brasil (1988) em relação à emenda aditiva ao texto constitucional, de nº 654, proposta por Carlos Alberto Caó de Oliveira na Assembleia Nacional Constituinte (BRASIL, 1988a), que atribuiu à prática do racismo, o caráter inafiançável e imprescritível –, “revelou que não havia tomado conhecimento da emenda [...] e se estivesse presente teria votado contra. A razão? 'Não acho bom, ela é inconveniente e inoportuna. Pode surgir uma situação de antagonismo entre negros e brancos’” (JORNAL DO BRASIL, 1988, s/n, grifo do autor).

Corroborando, a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, estabelece, no *caput* de seu art. 5º, que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade” (BRASIL, 1988, s/n). Nesse aspecto, identificamos ainda, o art. 5º, XLII, o qual dispõe que “a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de

reclusão, nos termos da lei” (BRASIL, 1988, s/n) e a Lei nº 7.716⁵, de 5 de janeiro de 1989, que “define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor” (BRASIL, 1989, s/n).

Apesar da venustidade dos dispositivos mencionados, a realidade brasileira não demonstra uma evolução substancial no enfraquecimento da prática do racismo, tendo em vista que “não obstante a publicação da Lei n. 9.459/97 tenha ampliado as hipóteses de crime de racismo, impondo penas mais pesadas, pouco se tem visto nos tribunais, o aumento das condenações pelo crime de racismo” (SAVAZZONI, 2015, p. 29).

A distância do aspecto criminal, a Constituição Federal (1988) permitiu também que fossem implementadas medidas de ações afirmativas. Nessa perspectiva, foi instituído o Estatuto da Igualdade Racial, a Lei nº 12.288, que

[...] institui o Estatuto da Igualdade Racial, destinado a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica (BRASIL, 2010, s/n)

O Estatuto apresenta também uma definição de desigualdade racial⁶, tal como caracteriza as ações afirmativas, como também diversas outras medidas para garantir o direito constitucional de igualdade à população negra.

Observa-se, portanto, que a despeito da promulgação de uma Constituição que versa sobre igualdade e opõe-se ao racismo, tal como das Leis que o criminalizam, as linhas que compõem a obra do Estado Democrático de Direito brasileiro foram escritas por aqueles cuja classe compôs a segregação dos descendentes de escravos, e tal circunstância, por si só, evidencia a institucionalização do racismo no Brasil. Como destaca Bertulio (1989, p. 65),

A História Universal, e particularmente a brasileira, tem nos dado exemplos notáveis de como o discurso jurídico se volatiliza no espaço ideológico das classes dirigentes, permitindo o desenvolvimento e perpetuação dessas mesmas classes em detrimento das demais.

⁵ A Lei nº 9.459, de 13 de maio de 1997, alterou o teor do art. 1º da Lei nº 7.716 de “serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de preconceitos de raça ou de cor”, para “serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional”.

⁶ Art. 1º [...], II - toda situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades, nas esferas pública e privada, em virtude de raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica.

Embora existam diversos dispositivos que tratam de questões de raça e de racismo, não podemos olhar para o Direito Penal ou até às políticas de ações afirmativas como as únicas ferramentas pertinentes para o combate ao racismo no país. Há, por outro lado, que se observar com cautela todos os aspectos históricos que promoveram a necessidade de, já na última década do século XX, legislar sobre a ofensa em razão da raça, tal como, apenas no século XXI estabeleceram-se cotas raciais. A juventude de tais medidas é, por si só, o reflexo da procrastinação do combate ao racismo e da busca pela igualdade no Brasil.

Algumas pessoas ficarão decepcionadas com as opções desses escravos que lutaram pela liberdade, certamente de modo resoluto, mas sem terem se tornado abertamente rebeldes como Zumbi. [...]. Pois para cada Zumbi existiram com certeza um sem-número de escravos que, longe de estarem passivos ou conformados com sua situação, procuraram mudar sua condição de acordo com estratégias mais ou menos previstas na sociedade a qual viviam. Mais do que isso, pressionaram pela mudança, em benefício de aspectos institucionais daquela sociedade [...] na verdade, combater no campo de possibilidades largamente mapeados pelos adversários é exatamente o que fazem ao insistirem em Zumbi e na rebeldia negra. A inversão de mitos resulta antes de tudo em mitos invertidos, e estes repetem os originais em aspectos essenciais. Assim, o fato é que, com princesa ou com Zumbi, as opções de luta pela liberdade de uma massa enorme de negros ficam arrogantemente condenados à sarjeta da história (CHALHOUB, 1989, p. 40).

Nessa perspectiva, é importante refletir, acima de tudo, sobre os meios pelos quais o antirracismo deve ser entendido e abordado no Direito. Por um lado, atentando-se à estabilidade legal e jurídica, vê-se a norma posta e os meios pelos quais essa desigualdade deve ser enfrentada. Por outro, percebe-se que historicamente o legislador e sobretudo toda a força política vem apresentando remédios temporários e/ou ineficazes para uma efetiva solução.

Em busca das razões pelas quais a pretendida evolução social não se demonstra, é possível pontuar as diversas semelhanças entre a classe política do Brasil do início do século XX e a classe política das últimas décadas.

A apreensão dos dirigentes máximos brasileiros sobre as relações de raça internamente não só dá conta de que não há discriminação racial vivendo negros e brancos em harmonia e igualdades de oportunidades, como vai além, não existem negros no Brasil (BERTULIO, 1989, p. 225, grifo nosso).

Consoante a autora, o Direito deve desenvolver-se em observância ao contexto histórico. No Brasil, entretanto, não se observa na presente cultura uma inequívoca

desvinculação entre o pensamento embranquecedor de Romero⁷ e Lacerda (SCHWARCZ, 2011) e, enquanto assim se fizer, não haverá na legislação a solução ao racismo.

4. RACISMO E MISCIGENAÇÃO À LUZ DO DIREITO NAS PRODUÇÕES CIENTÍFICAS BRASILEIRAS

Com o propósito de realizar um levantamento da produção científica no Brasil, a presente seção serviu-se de publicações na forma de artigos da área das Ciências Sociais e Jurídicas, constantes na base de dados da *Scientific Electronic Library Online - SciELO Brasil*, que possuam relação com a temática *raça, racismo e miscigenação*, no âmbito do direito, considerando as publicações ocorridas entre 2000 e 2021.

Para o levantamento, foram adotados os descritores *racismo e direito, miscigenação e direito, e multiculturalismo e direito* tendo sido delimitada a incidência dos termos no título e resumo dos artigos, assim como o idioma português, âmbito nacional e área ciências sociais aplicadas. Do universo de trabalhos acessados mediante essa delimitação, foram excluídas as repetições (motivadas pela aplicação dos diferentes descritores), bem como os trabalhos que não portassem as expressões *racismo, direito, miscigenação e multiculturalismo* nos títulos e resumos. Assim, foram selecionados 12 artigos, conforme consta do Quadro 1.

Quadro 1 – Trabalhos de artigos selecionados

Título	Autor	Ano	Revista
Cultura jurídica e diáspora negra: diálogos entre Direito e Relações Raciais e a Teoria Crítica da Raça	GOMES, Rodrigo Portela	2021	Direito e Práxis
Direitos humanos, constitucionalismo transnacional e redução das desigualdades raciais: desafios pós-pandemia de Covid-19	TEIXEIRA, Anderson Vichinkeski e BRAGATO, Fernanda Frizzo	2021	Revista de Investigações Constitucionais UFPR
Materialização da ação afirmativa para negros em concursos públicos (Lei N. 12.990/2014)	BATISTA, Waleska Miguel e MASTRODI, Josué	2020	Direito e Práxis

⁷ Sílvio Vasconcelos da Silveira Ramos Romero (1851 - 1914) sustentava a modernização da população brasileira por meio da miscigenação, e apontava “inconvenientes da população africana e seus descendentes mestiços” (SCHNEIDER, 2018). Foi um dos alicerces da hegemonia embranquecedora brasileira dos séculos XIX e XX.

A ética do silêncio racial no contexto urbano: políticas públicas e desigualdade social no Recife, 1900-1940	FISCHER, Brodwyn Michelle	2020	Anais do Museu Paulista
“Nem tudo é sobre raça”: evadindo o debate sobre racismo no marco jurídico-político latino-americano	COELHO, Luciana Xavier Pinto	2019	Direito e Práxis
“Inclusão com mérito” e as facetas do racismo institucional nas universidades estaduais de São Paulo	ARAÚJO, Danielle Pereira de	2019	Direito e Práxis
Raça e Biopolítica na América Latina: os limites do direito penal no enfrentamento ao racismo estrutural	BAGGIO, Roberta Camineiro, RESADORI, Alice Hertzog e GONÇALVES, Vanessa Chiari	2019	Direito e Práxis
Ainda guardo o direito de algum antepassado da cor: luta quilombola brasileira	SOARES, Iris Pontes	2018	Katálysis
Dos fundamentos extraeconômicos do racismo no Brasil	BATISTA, Waleska Miguel e MASTRODI, Josué	2018	Direito e Práxis
Estruturas Intocadas: Racismo e Ditadura no Rio de Janeiro	PIRES, Thula Rafaela de Oliveira	2018	Direito e Práxis
Um efeito alquímico: sobre o uso do discurso dos direitos pelas/os negras/os	NERIS, Natália	2018	Direito e Práxis
O Direito de Saída no Contexto do Multiculturalismo	LOPES, Ana Maria D’Ávila	2015	Sequência

Fonte: o autor (2021).

Consoante o objetivo do trabalho, as atenções se voltaram às informações relacionadas às questões de raça e racismo no contexto do direito, tendo sido a análise operada com base nas contribuições de Bardin (2016) sobre análise de conteúdo. Nesse sentido, pode-se observar que as produções científicas da base de dados da *SciELO* têm se consolidado, para fins didáticos, em três diferentes categorias de análise: 1) *racismo estrutural*, contendo os trabalhos de Teixeira e Bragato (2021), Araújo (2019), Baggio, Resadori e Gonçalves (2019), Batista e Mastrodi (2018) e Lopes (2015); 2) *racismo à luz dos aspectos legais*, com os trabalhos de Gomes (2021), Batista e Mastrodi (2020) e Neris (2018); e 3) *racismo na perspectiva histórica*, que compreende os trabalhos de Fischer (2020), Coelho (2019), Soares (2018) e Pires (2018). Os trabalhos associados às três categorias, em sua maioria, são trabalhos resultantes de pesquisas bibliográficas e documentais.

A respeito da categoria *racismo estrutural*, identificou-se que o pensamento científico da última década vem se desenvolvendo a partir da análise da (in)eficácia da aplicação de medidas de enfrentamento ao racismo pelas instituições. Nessa perspectiva, é possível

[...] identificar os elementos que denunciam a continuidade das estruturas racializadas nas democracias modernas e suas implicações para a emancipação negra é uma tarefa que precipita a erosão das bases sob as quais está assentada a alienação do mundo moderno. (ARAÚJO, 2019, p. 2209)

A partir de abordagens que identificam tais elementos, pode-se, sobretudo, analisar a questão da raça sob um aspecto abrangente, o que leva o debate sobre o racismo ao âmbito da ciência política, da sociologia e da economia de modo a entender que, como pontuam Teixeira e Bragato (2021, p. 202), “o problema da desigualdade racial é problema que, aparentemente, demandará muito mais do que uma simples dicção formal em proveito da igualdade racial”. Nesse aspecto, o funcionamento e a criação das instituições democráticas contemporâneas devem ser analisadas partindo do pressuposto de que a estrutura que a forma é, em si mesma, racializada.

É importante, ainda, entender que, embora o racismo seja pressuposto de uma estrutura socioeconômica, o contexto histórico e a luta da população negra de determinado país podem permitir um avanço substancial quando em comparação com países nos quais a desigualdade social e racial é mais acentuada.

Por outro lado, em relação à categoria *racismo à luz dos aspectos legais*, a produção científica não ignora, também, a incompatibilidade entre a disposição constitucional e a realidade do povo marginalizado, conforme pontuam Batista e Mastrodi (2020, p. 2485):

A Constituição Federal de 1988 estabelece que todos são iguais e que gozam dos mesmos direitos. Todavia, esse princípio, na prática, não se aplica aos negros, historicamente estigmatizados, e até os dias atuais marginalizados e inferiorizados, independentemente das condições econômicas.

Neste aspecto, identificamos que a norma jurídica não possui poder revolucionário, sendo as disposições legais e constitucionais ineficazes quando aplicadas de modo isolado, a despeito dos outros componentes do Estado e da sociedade que concebem o racismo.

Além disso, percebemos a importância da aplicação de teorias racializadas para a formação de um pensamento jurídico, como a *Teoria Crítica da Raça*, constante principalmente, nas abordagens de Gomes (2021) e de Neris (2018), e a partir das quais aplicar-se-á uma “intervenção crítica no discurso liberal sobre raça e uma intervenção racial no discurso crítico do direito” (NERIS, 2018, p. 256). Em tal seara, é interessante perceber que a abordagem da teoria do direito é colocada não somente em relação à norma jurídica em si, mas contraposta à formação sócio-histórica e, reiteradamente, sob a perspectiva da questão da raça.

Por fim, a respeito da categoria *racismo na perspectiva histórica*, foi possível observar um debate racial mais amplo, comparativos da questão da raça na conjuntura brasileira em relação a países vizinhos e até potências neoliberais. Fischer (2020, p.4) afirma que

[...] a ausência da questão racial na legislação é sintomática de um imbróglio histórico maior. Ao contrário do que acontece nos Estados Unidos ou na África do Sul, as leis brasileiras têm mantido um silêncio esmagador sobre a questão racial desde a Independência.

Nesse sentido, é notório as discussões em relação à questão da raça serem tratadas não apenas à luz da história recente, mas a partir do colonialismo no Brasil. Assim sendo, as reflexões operadas no sentido da exploração no Brasil Colônia auxiliam no entendimento da formação do capitalismo moderno e da razão pela qual o racismo é enraizado. Como aponta Soares (2018, p. 578), “a escravidão se constituiu, assim, enquanto forma predominante de trabalho no Brasil colonial e os escravos enquanto os sujeitos mais fortemente oprimidos por essa organização do trabalho.” A mesma autora assevera, ainda, que a consciência de classe entre os escravos foi conturbada por diversas razões, como a inserção de múltiplos escravos, o que, segundo ela, potencializava as discrepâncias a respeito da etnia, religião e linguística do povo negro (SOARES, 2018).

Esta dimensão histórica, permite compreender diversos aspectos do racismo hoje presente nas instituições. Pires (2018) sustenta a necessidade de impedir a renúncia da categoria de raça, a fim de recordar e assimilar os impactos causados pelo racismo sobre as instituições do capitalismo contemporâneo.

A produção científica atual no Brasil se demonstra, portanto, consonante com uma teoria crítica do Direito à luz do contexto histórico, da desigualdade socioeconômica e do

racismo estrutural, consolidando o argumento de que o avanço alcançado se distancia por muito do pretendido.

A partir dos artigos analisados, observa-se que a produção científica traz debates importantes acerca da questão da raça, do racismo e do direito. Um elemento importante a ser salientado é a concentração das produções científicas a respeito do *racismo e direito*, da *miscigenação e direito*, e do *multiculturalismo e direito* nos últimos seis anos, embora a pesquisa tenha delimitado a data de publicação dos artigos de 2000 até 2021. Dos artigos selecionados, um deles foi publicado no ano de 2015, e todos os demais foram publicados a partir de 2018, o que demonstra a escassez da produção científica a respeito do racismo – principalmente num passado recente –, o que demonstra que o debate a respeito da questão da raça está enfim alvorecendo.

5. RAÇA, RACISMO E MISCIGENAÇÃO NOS ESTADOS UNIDOS POR WILLIAM FAULKNER

Sob a ótica de determinado contexto social podemos analisar e propor alternativas às diferentes desigualdades. Não obstante, a fim de efetivamente compreender e posteriormente combater o problema, é imprescindível estender o debate e à análise, neste caso do racismo, para além da estrutura da sociedade brasileira. Para tal, é necessário observar o contraste da formação da sociedade brasileira e da sociedade estadunidense.

Nessa seara, é importante salientar que o discurso racial brasileiro, influenciado por uma concepção de democracia racial, fez com que a população negra brasileira se tornasse entre si menos organizada quando em comparação à estadunidense, uma vez que o contexto histórico desta, a despeito da mestiçagem, oportunizou o surgimento de uma população negra acentuadamente segregada⁸. Embora nos Estados Unidos da América, “a busca pela liberdade foi uma constância que não necessariamente estava vinculada à violência” (OLIVEIRA, 2021, p. 11), diversas circunstâncias divergem da luta contra a escravatura e na sociedade pós-abolição no Brasil e nos EUA.

⁸ Isso fica mais evidente na contribuição de Fernandes (1978, p.305) quando aponta que “[...] as debilidades históricas que cercaram a formação e o desenvolvimento inicial do regime de classes contam como muito mais decisivas para a preservação de grande parte da antiga ordem racial que as predisposições do ‘branco’ de se precaver do ‘negro livre’. Pura e simplesmente, aquele não se defrontou com semelhante alternativa histórica, como aconteceu, por exemplo, em situação análoga nos Estados Unidos.”

É necessário que esteja atento às rupturas e transformações pelas quais o sistema escravista passou ao longo do tempo, dado que as relações internas de uma sociedade escravista não são apenas construções sociais; são também, sobretudo, construções históricas. (OLIVEIRA, 2021, p. 6)

Essencialmente, o racismo na sociedade norte-americana é consolidado pelo crescimento econômico e industrial a partir do final do século XVIII. A intrínseca relação entre capitalismo e racismo nos Estados Unidos é uma lição, sobretudo aos diversos países cujas estruturas socioeconômicas nos últimos séculos foram construídas naqueles moldes. Dale Tomich (1933, p. 82) aponta que “a escravidão foi ao fim e ao cabo abolida em todos os quadrantes do hemisfério, o 'século antiescravista' foi, não obstante, o apogeu de seu desenvolvimento”. Tomich considera tal circunstância – uma escravidão vinculada não exatamente aos contextos coloniais, mas na dinâmica de produção - a “segunda escravidão”, a qual, segundo ele, “desenvolveu não como uma premissa histórica do capital produtivo, mas pressupondo sua existência como condição para sua reprodução” (1993, p. 87). Salles (2013, p. 250) destaca que “estamos longe aqui da visão de uma escravidão moderna somente adstrita a um elemento subordinado do processo histórico de acumulação primitiva de capital.”

Por outro lado, ao contrário da sociedade brasileira, a visão da miscigenação nos Estados Unidos no pós-abolição prosseguiu negativa e depreciada para além do século XVIII. A forma pela qual foi atingida a (relativa) emancipação da população escravizada nos EUA tornou a sociedade negra segregada em relação às demais raças, o que permitiu uma posterior reorganização que levou à construção de uma identidade racial perspicua, acentuando, de outro modo, os estigmas da miscigenação.

Enquanto, no Brasil, a teoria científica a partir da segunda metade do século XIX caminhava para o enfraquecimento do darwinismo social e à aceitação da mestiçagem por meio da teoria da democracia racial, a potência norte-americana seguia na direção contrária. Teóricos estadunidenses como Nott (1844) e Morton (1839) sustentavam o poligenismo e até a proibição das relações sexuais entre negros e brancos, uma vez que “o chamado mulato não aceitaria sua condição de escravo, ameaçando assim, a tranquilidade da sociedade branca” (BRITO, 2016, p. 109). Não obstante, para grande parcela da população estadunidense e, sobretudo, para seus teóricos, a miscigenação na sociedade brasileira era vista com desdém:

Infelizmente, a Constituição do Brasil considera todos os homens iguais se eles forem livres, sejam homens negros ou homens brancos. O efeito nivelador de

tais leis não depende de demonstração. Submerge o Brasil em uma revolução política, e destrói o presente governo Imperial e seu exército, composto na sua maioria por negros livres, que logo irão ditar os termos da emancipação para a nação, e o Império será convertido em outra Venezuela. (J. R. H., 1860, p. 480, tradução do autor)

A mestiçagem – especialmente, a mestiçagem em um país promissor, dotado de grandes riquezas, como o Brasil – era, para o estadunidense escravista, uma degeneração de uma sociedade moralmente natimorta. Ao Sul dos Estados Unidos, a escravatura era, acima de tudo, um componente primordial para uma boa república. Para além dos grilhões, o sulista percebia-se em desassossego ao cogitar a existência de cidadãos que aparentassem serem brancos, mas com sangue negro em suas veias.

Na região sul, onde ser negro necessariamente significava ser escravo, a cor da pele era um importante marcador do status de homens e mulheres da região. Portanto, a mistura racial criava um dilema no sul escravista: qual seria o lugar de homens e mulheres que, de tão claros, passariam por brancos? Até o início do século XIX, senhores de escravos acreditavam que a “infusão de sangue branco” produziria escravos física e intelectualmente melhores do que aqueles que eram “puros descendentes de africanos” (BRITO, 2016, p. 109, grifos do autor).

É nesse contexto que William Faulkner estabelece sua obra *Luz em Agosto* (*Light in August*)⁹, objetivando retratar a decadência e o racismo de um Sul estadunidense conservador que não permite a cicatrização das feridas de uma sociedade escravocrata pós-abolição. O protagonista, Joe Christmas, um homem branco que acredita ter sangue negro, representa as dificuldades não somente do mestiço num país eugênico, mas de toda uma natureza socioeconômica contaminada pelo racismo.

Lembre-se disto. Seu avô e seu irmão repousam aqui, assassinados, não por um homem branco, mas pela maldição que Deus colocou sobre toda uma raça antes de seu avô e seu irmão ou eu ou você sequer termos sido pensados. Uma raça condenada e amaldiçoada para ser, para todo o sempre, uma parte da sina e da maldição da raça branca por seus pecados. Lembre-se disso. Sina e maldição. Para todo o sempre. Minha. Da sua mãe. Sua, apesar de você ser uma criança. A maldição de toda criança branca que já nasceu e nascerá. Nenhuma vai escapar (FAULKNER, 2009, p. 220-221).

⁹ William Faulkner (1897 – 1962) foi um escritor norte-americano, considerado um dos mais influentes escritores do século XX e cujas obras compõem o rol de clássicos da literatura mundial. Contextualizado no Sul dos Estados Unidos no início do século XX, o romance *Luz em Agosto*, uma de suas mais importantes obras, foi publicado pela primeira vez em 1932. Seus romances são objeto de estudo em diversas áreas do espectro acadêmico, como na sociologia, na psicologia e no Direito.

Na perspectiva da obra de Faulkner, o protagonista é acometido ao longo de toda sua vida, por uma crise de identidade em razão do desconhecimento acerca de sua hereditariedade. Embora pareça um homem branco, a incerteza sobre ter ou não sangue negro persegue-o como uma doença incurável e intratável. Tal circunstância é alegoria à nocividade do racismo e da eugenia constante no pós-abolição. A dicotomia de Joe Christmas nada mais é do que um produto de um povo que, assim como no Brasil, há muito aboliu a escravatura, não extinguiu de suas instituições aquilo que a oportunizou. No tocante à miscigenação após a Guerra Civil dos Estados Unidos da América, Brito (2016, p. 113) pontua que

Nortistas e sulistas, a despeito da rivalidade provocada pela Guerra Civil, concordavam em que os libertos não poderiam viver em condição de igualdade em relação à população branca. A ideia de mistura racial causava verdadeira repugnância entre os nortistas e era tida como algo contrário às leis naturais.

Não obstante, tamanha é a eugenia, que se estabeleceu na terra de William Faulkner, a concepção de que se considerará negro – e não mestiço – aquele que possuir uma gota de sangue negro. Tal apontamento é interessante, pois, em contrapartida, enquanto “nos Estados Unidos, uma gota de sangue africano define um indivíduo como negro [...], no Brasil, o status de classe média embranquece a tez humana” (BETHENCOURT, 2017, p. 22,).

Em *Luz em Agosto*, Faulkner demonstra tais concepções por intermédio dos cidadãos do condado fictício de *Yoknapatawpha*, condado este inspirado no Sul dos Estados Unidos do início do século XX. O discurso das personagens principais e das secundárias do romance aponta diversos aspectos do racismo hegemônico e estrutural, embora de certo modo diferente daquele que vivenciamos no Brasil:

Porque o sangue negro o impeliu primeiro para a cabana de negros. E então o sangue branco o impeliu [para fora de lá], como se tivesse sido o sangue negro que arrebatara a pistola e o sangue branco que não o deixara dispará-la. E foi o sangue branco que o enviou ao pastor, que se avultando nele pela última e derradeira vez o enviou contra toda razão e toda realidade, ao abraço de uma quimera, uma fé cega em alguma coisa lida num Livro impresso. Então eu acho que o sangue branco desertou em algum momento. Apenas um segundo [...] permitindo que o negro ascendesse em seu momento final e o fizesse dirigir-se contra aquilo que ele postulava como sua esperança de salvação. Foi o sangue negro que o empurrou por seu próprio desejo para fora da possibilidade de ajuda de qualquer pessoa, que o empurrou para aquele êxtase de uma selva negra onde a vida já cessou antes de o coração parar e a morte é desejo e plenitude. E então o sangue negro faltou-lhe novamente, como deve ter feito em crises durante toda a sua vida. Ele não matou o pastor. Apenas o agrediu

com a pistola e correu para cima e se agachou atrás daquela mesa e desafiou o sangue negro pela última vez, como vinha desafiando há trinta anos. Agachou-se atrás daquela mesa derrubada e permitiu que atirassem até matá-lo, com aquela pistola carregada e sem disparar em sua mão (FAULKNER, 1972, p. 181, tradução do autor).

A produção científica norte-americana tem, também, observado com cuidado tais aspectos da obra. Para Grzenia (2013, p. 15, tradução do autor)

A posição de escravo foi herdada de forma matrilinear, e, portanto, a pureza sexual feminina tornou-se parte da cultura branca no Sul dos Estados Unidos. Christmas quebrou o tabu, e sua castração é uma expressão do medo da destruição da ordem social pelas pessoas, cuja existência foi creditada ao fato de que o tabu foi quebrado.

Os estigmas da mestiçagem foram e são responsáveis tanto pela segregação da população negra em países como os EUA, quanto pelo enfraquecimento da unidade e da identidade racial em países latino-americanos como o Brasil. A conjuntura do Estado norte-americano faz com que não exista “dilema americano no que tange às relações raciais porque, segundo os autores, os negros estadunidenses, apesar de formalmente cidadãos dos Estados Unidos, não deixam de ser sujeitos coloniais em relação à sociedade branca” (ALMEIDA, 2018, p. 45).

Outro elemento que corrobora com a compreensão de que racismo é tão intrínseco à sociedade moderna é que inclusive o próprio William Faulkner foi uma figura ambivalente a respeito do segregacionismo da população negra. Embora tratasse com primazia a questão da raça e a decadência do Sul escravista, "em toda sua vida, o novelista falhou em realmente reconhecer os males da escravidão e da segregação. Mas o fez com uma coragem selvagem em sua ficção” (CEP, 2020, s/n, tradução do autor).

Enquanto no Brasil, a partir do final do século XIX, a miscigenação foi tida como um meio para alcançar a pureza da população com uma homogeneização para o embranquecimento do negro, os Estados Unidos da América endureceram as políticas segregacionistas no sentido de salvaguardar a integridade da população branca, o que demonstra que, a despeito das diferenças organizacionais e históricas de determinados povos, o racismo é entremeado nas políticas socioeconômicas e nas instituições da sociedade capitalista moderna, como a família, a Igreja e o Estado.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho, buscou-se refletir e discutir acerca das concepções de racismo e miscigenação no Brasil, contrastando a democracia racial brasileira ao segregacionismo estadunidense, no sentido de apontar similitudes e diferenças na miscigenação, permeado por um diálogo entre a história, o direito e a literatura.

As pesquisas bibliográfica e documental e o levantamento das produções científicas no Brasil sobre o tema em questão tratam sobre um conjunto representativo de conhecimentos produzidos sobre o tema do racismo, miscigenação e direito.

Por se valer de um período recente igualmente significativo, entende-se que os achados permitem sinalizar questões importantes sobre o tratamento que estas questões têm recebido. Os recortes estabelecidos possibilitaram acentuar a leitura de algumas relações centrais, úteis à compreensão dos fenômenos que circundam a área e são expressos nas produções dos seus pesquisadores.

As mudanças, na perspectiva da história, a respeito das concepções e da tratativa das questões da raça e do racismo expõem, de certo modo, além da trajetória de determinado povo, a dimensão do afastamento da sociedade em relação à igualdade social e étnica, principalmente em razão da formação sociocultural e do contexto histórico que compõem o Estado brasileiro, visto que, não há apontamentos relevantes e concretos da superação do escravagismo.

A despeito das teorias eugênicas que influenciaram o pensamento científico a partir do fim do Brasil Império, a solução que se consolidou como hegemônica nas teorias subsequentes e está entremeada no pensamento comum até os dias atuais – a democracia racial – ignora as raízes da desigualdade social em relação à questão da raça, e, não obstante, pereniza-as.

Quanto ao levantamento da produção científica brasileira, o resultado, apesar de indicar trabalhos com temas relevantes para a construção de um antirracismo sistêmico, constatou a carência de um predomínio racial na produção científica e apontou que a questão da raça e do racismo são elementos crescente no debate científico.

Por outro lado, até mesmo em países em que o contexto histórico permitiu uma manifesta emancipação da população negra, e com uma teoria científica acentuadamente contrária à democracia racial, não se percebe avanço qualquer em busca da igualdade racial. É o exemplo da sociedade estadunidense, a qual torna cristalina a segregação da população negra e põe à prova a formação do Estado capitalista contemporâneo.

O que se percebe nessa perspectiva é que a emancipação e autossuficiência do povo negro é incompatível com o avanço do capitalismo moderno, pois, o que caracteriza em grande parte das instituições capitalistas é a exploração racial, sendo qualquer avanço permissível apenas quando em consonância à estabilidade econômica do Estado capitalista.

Aliada à concepção histórica, a literatura de William Faulkner representa, por intermédio da personagem Joe Christmas, do romance Luz em Agosto, a fissura que um segregacionismo pode ocasionar numa sociedade cujo racismo é acentuado e cuja segregação é crescente. Não diferente de suas personagens, a trajetória do autor e a dissonância entre suas posições pessoais e sua obra apontam que a crise de identidade do protagonista de Luz em Agosto é inspirada no conflito interno do próprio autor.

Por tais razões, é utópico pensar em soluções unilaterais para uma contrariedade sistemática como a que se apresenta. Sobretudo, meras disposições legais e constitucionais não são remédios suficientes para um obstáculo que se encontra nas próprias instituições que propõem e promulgam tais ordenamentos.

É necessário, portanto, sustentar novas concepções de povo, nação e Estado e difundir provocações a fim de reestruturar o pensamento crítico e dissipar a hegemonia para que se perceba que o racismo e as demais desigualdades são pressupostos de um sistema, sistema esse que deve ser confrontado.

Por fim, não se tem dúvidas que, em termos de tendências e debates de racismo e miscigenação no contexto do direito, novos desafios estão postos, e ainda demandam de um longo caminhar, pois somente assim poderemos avançar nas pesquisas e no debate do tema.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Silvio Luiz. **Racismo Estrutural**. São Paulo: Jandaíra, 2018.

ARAÚJO, Danielle Pereira de. “Inclusão com mérito” e as facetas do racismo institucional nas universidades estaduais de São Paulo. **Revista Direito e Práxis**. v. 10, n. 03, 2019.

BAGGIO, Roberta Camineiro; RESADORI, Alice Hertzog; GONÇALVES, Vanessa Chiari. Raça e Biopolítica na América Latina: os limites do direito penal no enfrentamento ao racismo estrutural. **Revista Direito e Práxis**. v. 10, n. 03, 2019.

BARDIN, Laurence. **Análise de Conteúdo**. São Paulo, Edições 70, 2016.

BATISTA, Waleska Miguel; MASTRODI, Josué. Dos fundamentos extraeconômicos do racismo no Brasil. *Revista Direito e Práxis*. v. 9, n. 4, 2018.

BATISTA, Waleska Miguel; MASTRODI, Josué. Materialização da ação afirmativa para negros em concursos públicos (Lei N. 12.990/2014). *Revista Direito e Práxis*. v. 11, n. 04, 2020.

BERTULIO, Dora Lucia de Lima. **Direito e relações raciais**: uma introdução crítica ao racismo. Dissertação de mestrado - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Jurídicas. Florianópolis, 1989.

BETHENCOURT, Francisco. **Racismos**: das Cruzadas ao século XX. São Paulo: Companhia das Letras, 2017.

BOLSANELLO, Maria Augusta. Darwinismo social, eugenia e racismo “científico”: sua repercussão na sociedade e na educação brasileira. *Educar em Revista*, v. 12, n. 12, p. p. 153-165, dez. 1996.

BRITO, Luciana da Cruz. O crime da miscigenação: a mistura de raças no Brasil escravista e a ameaça à pureza racial nos Estados Unidos pós-abolição. *Revista Brasileira de História*. 2016, v. 36, n. 72.

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, n. 191-A, p. 1, 5 out. 1988. Legislação Informatizada – Constituição de 1988 – Publicação Original. Disponível em: w2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1988/constituicao-1988-5-outubro-1988-322142-publicacaooriginal-1-pl.html.

BRASIL. Câmara dos Deputados. **Diário da Assembleia Nacional Constituinte Ano II**, n. 176. Brasília, 1988. 1988a. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/diarios_anc.

BRASIL. Lei nº 581, de 4 de setembro de 1850. Estabelece medidas para a repressão do tráfico de africanos [no] Império. Secretaria d'Estado dos Negócios da Justiça, 1850. **Coleção de Leis do Império do Brasil**, LBR PUB 31 de dezembro de 1850. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim581.htm.

BRASIL. Lei nº 1.390, de 3 de julho de 1951. Inclui entre as contravenções penais a prática de atos resultantes de preconceitos de raça ou de cor. **Diário Oficial da União**: Rio de Janeiro, RJ, 1951. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/11390.htm.

BRASIL. Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989. Define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, p. 369, 6 jan. 1989. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19459.htm.

BRASIL. Lei nº 9.459, de 13 de maio de 1997. Altera os arts. 1º e 20 da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor,

e acrescenta parágrafo ao art. 140 do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, p. 9901, 14 maio 1997.

COELHO, Luana Xavier Pinto. “Nem tudo é sobre raça”: evadindo o debate sobre racismo no marco jurídico-político latino-americano. **Revista Direito e Práxis**. v. 10, n. 03, 2019.

CEP, Casey. William Faulkner’s Demons. **New Yorker**, 2020. Tradução do autor.

CYBA, Frank. An Older Light Than Ours: Faulkner's Reflections on Race and Racism in Light in August. **Aspeers**, 2008. Tradução do autor.

DARWIN, Charles Robert. **A origem das espécies**. São Paulo: Edipro, 2018.

FAULKNER, William Cuthbert. **Luz em Agosto**. 2 ed. Editora Cosac Naify, São Paulo, 2009. Título original: Light in August.

FAULKNER, William Cuthbert. **Light in August**. Vintage Books Edition, 1972.

FERNANDES, Florestan. **A integração do negro na sociedade de classes**. 3. ed. São Paulo: Ática, v. 1, 1978.

FISCHER, Brodwyn Michelle. A ética do silêncio racial no contexto urbano: políticas públicas e desigualdade social no Recife, 1900-1940. **Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material**. v. 28, 2020.

GOMES, Rodrigo Portela. Cultura jurídica e diáspora negra: diálogos entre Direito e Relações Raciais e a Teoria Crítica da Raça. **Revista Direito e Práxis**. v. 12, n. 2, 2021.

GRZENIA, Joanna. **Race and Racism in Light in August**. Grin, 2013.

GUIMARÃES, Antônio Sérgio Alfredo. **Depois da democracia racial**. Tempo Social, revista de sociologia da USP, v 18, n. 2, p. 276, nov. 2006.

J. R. H. **Slavery in Brazil: the past and the future**. De Bow’s Review. Charlestown Mercury, 1860.

LOPES, Ana Maria D’Ávila. O Direito de Saída no Contexto do Multiculturalismo. **Revista Sequência**. v. 36 n. 71, 2015.

MACHADO, Marta Rodriguez de Assis; LIMA, Márcia; NERIS, Natália. Racismo e Insulto Racial na Sociedade Brasileira: Dinâmicas de reconhecimento e invisibilização a partir do direito. **Novos estudos CEBRAP**. 2016, v. 35, n. 3.

MARX, Karl. **O Capital: Crítica da Economia Política**. Livro I. São Paulo: Boitempo, 2013.

MORTON, Samuel George. **Crania Americana; or, a Comparative view of the skulls of various Aboriginal nations of North and South America: to which is prefixed an Essay on the Varieties of the Human Species**. Philadelphia: J. Dobson. 1839.

NABUCO, J. O mandato da raça negra. *In: O abolicionismo*. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2011.

NERIS, Natália. Um efeito alquímico: sobre o uso do discurso dos direitos pelas/os negras/os. **Revista Direito e Práxis**. v. 9, n. 1, 2018.

NOTT, Josiah C. **Caucasian and negro races**. The Boston Medical and Surgical Journal, 24 abr. 1844.

OLIVEIRA, Rafael Domingos. A nação contraditada: Autobiografias de Escravizados e o Abolicionismo nos Estados Unidos (Século XIX). **Almanack**. 2021.

ONU. **Declaração Universal dos Direitos Humanos**. 1948. Disponível em: https://www.ohchr.org/en/udhr/documents/udhr_translations/por.pdf. Acesso em: 16 out. 2021.

Os ardis da Lei Afonso Arinos. **Jornal do Brasil**. 08 de maio de 1988. Caderno B, p. 5. Disponível em: http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=030015_10&pagfis=163677. Acesso em: 22 out. 2021.

PINHO, Osmundo; SANSONE, Livio. Raça: novas perspectivas antropológicas. (org.). 2ª ed. **EDUFBA**. Salvador, 2008.

PIRES, Thula Rafaela de Oliveira. Estruturas Intocadas: Racismo e Ditadura no Rio de Janeiro. **Revista Direito e Práxis**. v. 09, n. 02, 2018.

SANTOS, Diego Junior da Silva et al. Raça versus etnia: diferenciar para melhor aplicar. **Dental Press Journal of Orthodontics**. v. 15, n. 3, 2010.

SEYFERTH, G. A invenção da raça e o poder discricionário dos estereótipos. **Anuário Antropológico**, v. 18, n. 1, 2018.

SCHNEIDER, Alberto Luiz. O Brasil de Sílvia Romero: Uma leitura da população brasileira no final do século XIX. **Viagens, Viajantes e Deslocamentos**, São Paulo, v. 42, 2011.

SCHNEIDER, Alberto Luiz. Machado de Assis e Sílvia Romero: escravismo, “raça” e cientificismo em tempos de campanha abolicionista (década de 1880). **Almanack**. n. 18, pp. 451-488, 2018.

SCHWARCZ, Lilia Moritz. Previsões são sempre traiçoeiras: João Baptista de Lacerda e seu Brasil branco. **História, Ciências, Saúde**. Rio de Janeiro, v.18, n.1, jan/mar. 2011.

SOARES, Iris Pontes. Ainda guardo o direito de algum antepassado da cor: luta quilombola brasileira. **Revista Katálisis**. v. 21, n. 03, 2018.

SOUZA, Cristiane Luíza Sabino de. **Terra, trabalho e racismo**: veias abertas de uma análise histórico-estrutural no Brasil. Tese de doutorado. Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis. 2019.

TEIXEIRA, Anderson Vichinkeski, BRAGATO, Fernanda Frizzo. Direitos humanos, constitucionalismo transnacional e redução das desigualdades raciais: desafios pós-pandemia de Covid-19. **Revista Investigações Constitucionais**. v. 8, n. 1, 2021.

VIANNA, Oliveira. **Populações meridionais do Brasil**. Edições do Senado Federal; v. 27. Brasília. Senado Federal, Conselho Editorial 2005.

WEPT, Galileo. A critical assessment of the use of race of forensic anthropology. **Transforming Anthropology**, v. 9, n. 2, 2000.